

Analisis Privasi Digital dalam Kasus Akun Anonim 'Fufufafa': Antara Ekspresi Publik dan Penyalahgunaan Identitas

Silvy Indah Cahyani¹, Sarah Nurhalizah², Alifia Farrasetiana³, Annida Purnamawati⁴

Prodi Informatika, Fakultas Teknik & Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang Bekasi Jl. Raya Kaliabang No. 8, perwira, Bekasi Utara

e-mail: 15220387@bsi.ac.id

Abstrak - Fenomena viral di media sosial seringkali melibatkan batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran privacy (Infringement Privacy). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana interaksi digital yang intensif berkontribusi pada penciptaan konten viral, sekaligus memunculkan risiko pelanggaran privasi individu. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menganalisis kasus viral yang menimbulkan perdebatan tentang privasi, termasuk bagaimana audiens, kreator konten, dan platform media sosial berkontribusi dalam membentuk dinamika tersebut. Akun "Fufufafa" merupakan salah satu konten viral pada platform X, mencerminkan dinamika ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa popularitas konten sering kali dicapai dengan mengorbankan privasi subjek, baik secara eksplisit maupun implisit. Hasil penelitian menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat dan edukasi digital yang komprehensif, untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi di dunia maya dan penghormatan terhadap hak privasi individu.

Kata Kunci: Pelanggaran Privasi, Interaksi Digital, Konten Viral, Dinamika Audiens

Abstract - The viral phenomenon on social media often involves a fine line between freedom of expression and privacy infringement. This study explores how intensive digital interactions contribute to the creation of viral content while simultaneously posing risks of violating individual privacy. Using a qualitative approach, this research analyzes viral cases that spark debates about privacy, including how audiences, content creators, and social media platforms contribute to shaping these dynamics. The account "Fufufafa," one of the viral content phenomena on platform X, exemplifies this dynamic. The findings indicate that the popularity of content is often achieved at the expense of the subject's privacy, both explicitly and implicitly. The study highlights the importance of stricter regulations and comprehensive digital education to maintain a balance between freedom of expression in the digital realm and respect for individual privacy rights.

Keywords: Privacy Infringement, Digital Interaction, Viral Content, Audience Dynamics

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah membawa banyak perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi dan membentuk opini (Judijanto, 2023). Di satu sisi, platform seperti X (sebelumnya Twitter) memungkinkan siapa pun untuk berbicara, berbagi, dan terhubung dengan cepat. Namun, di sisi lain, kebebasan ini juga membuka ruang bagi munculnya persoalan baru, seperti penyalahgunaan identitas, penyebaran informasi yang belum tentu valid, hingga pelanggaran terhadap hak privasi seseorang (Mayolaika, 2021).

Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik adalah akun anonim bernama "Fufufafa"

yang sempat viral karena dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Joko Widodo. Akun ini dikenal karena memposting konten yang kontroversial dan berisi hinaan terhadap berbagai tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto (Dewi, 2024).

Akun anonim "Fufufafa" menunjukkan bagaimana identitas digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian tanpa identitas yang jelas. Melalui unggahannya yang bersifat menyerang dan provokatif terhadap tokoh-tokoh politik tertentu, akun ini mencerminkan pola perilaku yang mengarah pada cyberbullying. Karena dilakukan secara anonim, tindakan tersebut menjadi sulit dilacak dan memungkinkan pelaku menghindari

konsekuensi langsung. Dalam konteks ini, anonimitas menjadi pedang bermata dua: di satu sisi dapat melindungi kebebasan berekspresi, namun di sisi lain kerap disalahgunakan untuk menyerang tanpa pertanggungjawaban (Utari, 2024).

Meski belum ada bukti pasti mengenai siapa pemilik akun tersebut, spekulasi publik kemudian mengaitkannya dengan Gibran Rakabuming Raka. Tanpa identitas yang terverifikasi, dugaan tersebut berkembang menjadi penyebaran data pribadi dan informasi sensitif yang berpotensi mencemarkan nama baik. Situasi ini menunjukkan bagaimana pelanggaran privasi dapat terjadi secara masif di ruang digital, bahkan terhadap figur publik. Manipulasi identitas digital dalam kasus ini pun menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana platform media sosial mampu melindungi privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan yang semakin kompleks?

Kasus ini menunjukkan urgensi untuk lebih memperhatikan isu privasi digital dan keamanan identitas di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya regulasi yang lebih ketat serta penerapan etika dalam penggunaan platform digital sebagai respons terhadap persoalan-persoalan tersebut..

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten untuk mengeksplorasi fenomena pelanggaran privasi yang terjadi dalam kasus akun "Fufufafa", yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel berita dan postingan media sosial, terutama dari platform X (sebelumnya Twitter), yang mencakup kronologi peristiwa, analisis netizen, dan reaksi publik terhadap kasus tersebut.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan berbagai sumber online yang relevan. Sumber data utama yang digunakan meliputi artikel-artikel yang memuat informasi terkait dengan kasus tersebut, seperti yang diterbitkan di media massa, serta postingan dan cuitan di media sosial X. Data yang diambil difokuskan pada postingan dengan interaksi yang tinggi, yang dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi publik terkait kasus ini.

Dalam analisis data, digunakan teknik analisis teks untuk menilai narasi yang muncul dalam diskusi publik. Selain itu, analisis narasi digunakan untuk menggali bagaimana konten yang dipublikasikan dapat menciptakan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan hak privasi individu, serta bagaimana audiens berperan dalam membentuk dinamika tersebut.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data,

penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai artikel dan postingan dari sumber yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang perdebatan yang terjadi di ruang publik. Selain itu, konsistensi data juga dijaga dengan memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan memiliki kesesuaian konteks dan waktu yang relevan untuk analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula Kasus

Kasus "Fufufafa" yang sempat viral di media sosial bermula dari sebuah postingan di platform X (dulunya Twitter) pada tanggal 24 September 2012. Pada tanggal 29 Agustus 2024, akun @_mardial_me-retweet cuitan dari @sonylxn yang mengutip akun @rkgbrn. Cuitan tersebut berisi sindiran terhadap seseorang yang disinyalir sebagai Gibran Rakabuming Raka. Isi cuitan tersebut kurang lebih berbunyi, "Cari rejeki yang halal. Jangan hanya senyum-senyum sambil melambaikan tangan di belakang punggung bapakmu." Akun @_mardial_ kemudian menambahkan komentar, "rkgbrn adalah akun lama anaknya mulyono. Penyelam handal, tunjukan skill mu," menantang para pengguna X atau yang biasa disebut netizen untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap akun tersebut.

Postingan tersebut berhasil menarik perhatian publik hingga mendapatkan lebih dari 9,9 juta *views* pada saat tulisan ini dibuat. Tantangan dari @_mardial_ ini telah menyulut semangat publik untuk membongkar keterkaitan antara akun-akun tersebut, memicu berbagai spekulasi dan analisis yang muncul di media sosial. Sebagian netizen mengklaim menemukan bukti yang memperkuat dugaan keterlibatan Gibran, sementara yang lain tetap meragukan validitas informasi tersebut. Perdebatan yang sengit ini terus berlanjut dan membuat kasus "Fufufafa" semakin menarik perhatian publik.

Tuduhan dan Bantahan

Pada tanggal 31 Agustus 2024, akun X @HILARIO mengunggah tangkapan layar yang menghubungkan beberapa akun media sosial dan aktivitas daring dengan Gibran Rakabuming Raka. Analisis tersebut menunjukkan dugaan keterkaitan antara akun Kaskus dengan nama pengguna "fufufafa", akun Twitter @rkgbrn, dan akun bisnis @Chilli_Pari yang dimiliki oleh Gibran. Bukti yang disertakan mencakup percakapan di media sosial, referensi ke nama "Raka Gnarly" dan koneksi aktivitas digital yang terkait dengan pemilik bisnis catering Chili Pari. Lebih lanjut, tangkapan layar dari akun Kaskus "fufufafa" memperlihatkan sejumlah unggahan bernada negatif, termasuk hinaan terhadap Prabowo Subianto, seperti komentar yang menyebut "Kasih

capres yang anaknya fashion designer homo". Unggahan itu dilengkapi narasi, "Here we go... Perkenalkanlah ini dia Gibran Rakabuming Raka alias fufufafa alias Raka Gnarly alias rkgbrn alias Chilli Pari, sang pembenci nomor satu Prabowo Subianto". Unggahan ini berhasil menarik perhatian besar dengan lebih dari 6,1 juta *views*.

Namun, salah satu akun media sosial mencoba membantah klaim tersebut dengan melakukan *retweet* pada unggahan itu disertai komentar, "Sejauh ini belum ketemu bukti fufufafa itu Gibran. Adanya cuma fufufafa mengklaim dia Raka Gnarly. Kalau Raka Gnarly, rkgbrn, dan Chilli_Pari ini lumayan terbukti memang Gibran." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan antara "fufufafa" dan Gibran masih dipertanyakan, keterkaitan antara nama "Raka Gnarly," @rkgbrn, dan akun bisnis @Chilli_Pari telah memiliki bukti yang kuat.

Di tengah memanasnya perdebatan, Gibran Rakabuming Raka hanya memberikan tanggapan singkat saat ditanyai wartawan mengenai dugaan keterkaitan dirinya dengan akun Kaskus "fufufafa". Saat ditemui di Solo, Selasa, 10 September 2024, Gibran hanya menjawab, "Lha mbuh, takono sing nduwe akun" (ndak tahu, tanya saja pemilik akunnya) (Chaterine, 2024). Publik menilai tanggapan ini tidak cukup menjawab dan justru memperluas spekulasi.

Dua hari kemudian, Kamis, 12 September, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa akun Kaskus dengan nama pengguna "fufufafa" bukan milik Gibran. Dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, ia menyatakan, "Nanti kita cek. Yang pasti bukan punya Mas Gibran." Ketika ditanya mengenai siapa sosok sebenarnya di balik akun tersebut, Budi menjawab, "Kalau tahu yang punya nanti diumumkan. Yang pasti bukan punya Gibran" (Meidyana, 2024). Namun, hingga tulisan ini dimuat, belum ada informasi lebih lanjut mengenai pemilik akun tersebut.

Puncak Kontroversi.

Kasus "fufufafa" mencapai puncaknya ketika data pribadi Gibran diduga bocor. Data pribadi tersebut diklaim telah dibocorkan di grup Telegram Anonymous Indonesia, Jumat (13/9/2024) malam WIB (Satrio, 2024). Setelah membocorkan data tersebut, akun X Anonymous yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi tersebut kini tidak lagi aktif atau telah menghilang dari platform media sosial (Uji Tawakal, 2024). Informasi tersebut mencakup alamat, NIK, email, hingga nomor telepon (Fikria, 2024). Netizen mencoba memverifikasi data melalui fitur GetContact dan "forgot password" di

Kaskus. Beberapa bahkan mencoba top up ke dompet digital dengan nomor yang beredar untuk mengecek keterkaitan akun (Pipin, 2024). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kebocoran data pribadi dan penyalahgunaannya dalam konteks politik dan publik.

Berdasarkan informasi tambahan, pelanggaran privasi terhadap data pribadi Gibran Rakabuming Raka tidak hanya terjadi melalui klaim peretas Anonymous tetapi juga diduga berasal dari dokumen-dokumen publik yang sebelumnya tersedia. Salah satu sumber data tersebut adalah foto dari artikel lama berjudul "*Daftarkan Calon Walikota Solo, Gibran Siap Bersaing di Pilkada 2020*" yang dipublikasikan pada tanggal 23 September 2019. Nomor telepon yang digunakan oleh akun Kaskus 'Fufufafa' ternyata sama dengan nomor yang dicantumkan oleh Gibran Rakabuming Raka dalam berkas pencalonannya sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2020, sebagaimana diungkap oleh akun X @YourAnonId_ dan dilaporkan oleh media (Bram, 2024).

Kejadian ini menunjukkan bagaimana informasi yang tersedia secara publik dapat disalahgunakan untuk membangun tuduhan atau mengganggu privasi individu. Hal ini semakin memperkuat perlunya perlindungan data yang ketat, bahkan untuk informasi yang sebelumnya telah terungkap kepada publik, guna mencegah penyalahgunaan dalam konteks politik atau pribadi.

Dari kasus ini, muncul beberapa isu utama yang perlu dikaji lebih lanjut:

1. **Pengungkapan Identitas Digital**
Dugaan bahwa akun "Fufufafa" dimiliki oleh Gibran semakin menguat ketika beberapa netizen mengaitkan akun tersebut dengan data pribadi seperti nomor telepon dan email. Meskipun belum terverifikasi, penyebaran informasi pribadi di ruang publik telah menimbulkan berbagai pelanggaran etika. Selain melanggar batas privasi, tindakan ini memperlihatkan bagaimana informasi yang tersedia secara publik maupun data yang bocor dapat digunakan untuk menyusun narasi tuduhan terhadap tokoh publik.
2. **Pelanggaran Privasi dalam Konteks Hukum**
Kasus ini menyoroti potensi pelanggaran Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur perlindungan data pribadi di ruang digital. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, termasuk nomor telepon dan email yang diduga terkait dengan Gibran, melanggar prinsip perlindungan privasi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Penggunaan data ini oleh pihak anonim dan publik memperburuk situasi, di mana privasi individu dilanggar melalui diskusi dan penyebaran data tanpa dasar hukum yang jelas.
3. **Dampak Sosial dan Politik**
Kontroversi akun "Fufufafa" menciptakan

dinamika sosial dan politik yang kompleks. Akun tersebut menjadi bahan perdebatan politik, dengan beberapa pihak menggunakan dugaan keterlibatannya sebagai alat untuk menyerang Gibran secara pribadi maupun politis. Selain itu, konten yang diunggah oleh akun tersebut kerap mengandung ujaran yang merendahkan martabat tokoh politik.

4. Rendahnya Kualitas Demokrasi di Indonesia

Kasus ini mencerminkan tantangan dalam demokrasi digital di Indonesia, di mana ruang diskusi seringkali didominasi oleh kampanye negatif dan serangan pribadi. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menilai bahwa fenomena ini mencerminkan ketidakmatangan demokrasi digital. Diskusi publik sering lebih berfokus pada polemik dan tuduhan pribadi daripada pembahasan substansial mengenai isu-isu kebijakan atau politik (Wijanarko, 2024).

Keterkaitan antara pelanggaran privasi dan anonimitas menjadi sorotan utama dalam kasus ini. Akun anonim seperti "fufufafa" menggunakan privasi identitas digitalnya untuk menyebarkan konten yang dianggap melanggar batas etika, seperti kritik berlebihan hingga penghinaan terhadap pihak tertentu. Ketika dugaan kepemilikan akun diarahkan kepada Gibran, data pribadinya disebarluaskan secara luas tanpa persetujuan. Hal ini tidak hanya melanggar privasi individu, tetapi juga menunjukkan bagaimana anonimitas dapat digunakan untuk menyerang pihak lain secara tidak bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Kasus akun anonim "fufufafa" yang dikaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran privasi digital semakin kompleks di era keterbukaan informasi. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, seperti nomor telepon, email, dan informasi sensitif lainnya, tidak hanya melanggar hak individu, tetapi juga memicu ketegangan sosial dan politik yang luas. Dalam kasus ini, bahkan data yang sebelumnya tersedia secara publik dapat digunakan untuk mendukung narasi tertentu, yang pada akhirnya memperparah pelanggaran privasi dan merusak reputasi pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan mendesak di era digital, di mana informasi dapat tersebar dan dimanipulasi dengan sangat cepat. Celah dalam sistem pengawasan, lemahnya regulasi, serta minimnya tanggung jawab dari platform digital memperlihatkan belum siapnya infrastruktur hukum kita menghadapi tantangan ini. Selain itu, dinamika diskursus publik yang lebih condong pada serangan personal ketimbang dialog substansial menunjukkan rendahnya kualitas demokrasi digital yang tengah berkembang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah konkret untuk memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, serta mendorong penerapan etika yang lebih baik dalam penggunaan ruang digital. Hanya dengan demikian, lingkungan digital yang lebih aman, beradab, dan menghormati hak privasi setiap individu dapat tercipta. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan informasi pribadi yang lebih bijaksana untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak mana pun.

REFERENSI

- Judijanto, L., Maulinda, R., Zulaika, S., Tjahyadi, I., & Suroso, S. (2023). Pengaruh Sumber Informasi dan Interaksi Sosial di Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Politik Masyarakat di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(01), 21–31. <https://doi.org/10.58812/sish.v1i01.303>
- Mayolaika, S., Effendy, V. V., Delvin, C., & Hanif, M. A. (2021). Pengaruh kebebasan berpendapat di sosial media terhadap perubahan etika dan norma remaja Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 826–836. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2083>
- Utari, F. C. (2024). Anonimitas dan kebebasan berpendapat di media sosial. *Journal of Dialogos: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.62872/gtfsjk36>
- Wijanarko, W., & Ramidy. (2024, September 25). *Skandal Fufufafa: Refleksi buruknya etika dan literasi digital pemilik akun*. VOI. <https://voi.id/tulisan-seri/419381/skandal-fufufafa-refleksi-buruknya-etika-dan-literasi-digital-pemilik-akun>
- Bengawan News. (2020, July 17). *Daftarkan calon walikota Solo, Gibran siap bersaing di Pilkada 2020*. Kumparan. <https://kumparan.com/bengawannews/daftarkan-calon-walikota-solo-gibran-siap-bersaing-di-pilkada-2020-1rv68bR8T3H/>
- Dewi. (2024, September 26). *Kontroversi akun Fufufafa dan pertarungan reputasi Gibran Rakabuming Raka*. VOI. <https://voi.id/bernas/419775/kontroversi-akun-fufufafa-dan-pertarungan-reputasi-gibran-rakabuming-raka>
- Bram, D. (2024, September 23). Heboh, nomor telepon akun Fufufafa ternyata ada di dalam berkas pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo lho. *Radar Solo*. <https://radarsolo.jawapos.com/nasional/845118542/hebohnomor-telepon-akun-fufufafa-ternyata-ada-di-dalam-berkas-pencalonan-gibran-sebagai-wali-kota-solo-lho>
- Meidyana, A. (2024, September 12). *Bantah akun 'Fufufafa' milik Gibran, Menkominfo: Nanti*

- kita cek.* MetroTV News.
<https://www.metrotvnews.com/play/k8oC6lx8-bantah-akun-fufufafa-milik-gibran-menkominfo-nanti-kita-cek>
- Chaterine, R. N. (2024, September 14). *Ramai-ramai bela Gibran terkait akun Kaskus Fufufafa.* Kompas.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/14/06322401/ramai-ramai-bela-gibran-terkait-akun-kaskus-fufufafa>
- Satrio, T. (2024, September 14). *Viral Anonymous Bocorkan Data Akun Fufufafa, Nama Gibran Muncul.* IDN Times.
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/tino-satrio/viral-anonymous-bocorkan-data-akun-fufufafa-nama-gibran-muncul>
- Uji Tawakal, C., & Prisilia, A. (2024, September 26). *Akun Anonymous Indonesia mendadak hilang usai bongkar bukti dugaan Gibran adalah Fufufafa: Ulah siapa?* *Suara.com.*
<https://www.suara.com/tekno/2024/09/26/191113/akun-anonymous-indonesia-mendadak-hilang-usai-bongkar-bukti-dugaan-gibran-adalah-fufufafa-ulah-siapa?page=all>
- Fikria, S. (2024, September 14). *Viral data pribadi diduga milik Gibran dibocorkan Anonymous, Kominfo dicariin netizen: Mana nih, katanya punya data?* Radar Solo.
<https://radarsolo.jawapos.com/nasional/845089271/viral-data-pribadi-diduga-milik-gibran-dibocorkan-anonymous-kominfo-dicariin-netizen-mana-nih-katanya-punya-data>
- Pipin L. H. (2024, September 20). *Viral! Muncul nama Gibran saat netizen coba top-up GoPay ke nomor HP akun Fufufafa.* AyoBacaNews.
<https://ayobacanews.com/viral-muncul-nama-gibran-saat-netizen-coba-top-up-gopay-ke-nomor-hp-akun-fufufafa>